

Producción de algún bien a partir del remanente de madera del proceso de producción de los muebles.

J. C. Pérez Mora^{1*}, J. J. Maldonado García¹, Y. E. Reyes Martínez¹, B. B. Villegas Malagón¹, C. Primero Huerta²

¹División de Ingeniería industrial, Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, Av. Ing. Carlos Rojas Gutiérrez 2120, Fracc. Valle de la herradura, C.P. 61100, Cd. Hidalgo Mich., México

²Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Km. 30 de la carretera Federal Monumento – Valle de Bravo ejido de San Antonio de la Laguna, C.P. 51200, Valle de Bravo, México

Área de participación: Ingeniería industrial

Resumen

En el presente proyecto se muestra el resultado de una investigación realizada en la población de Ciudad Hidalgo, Michoacán; en la cual se estudió sobre el número de empresas que elaboran productos a través de los remanentes de madera, y del mismo modo, si es que existe un proceso de producción establecido. Con los resultados de la investigación se derivó un prototipo elaborado a partir de los remanentes.

Palabras clave: *Remanente de madera, productos de aprovechamiento, aprovechamientos de madera, optimización*

Abstract

This project shows the result of an investigation carried out in the town of Ciudad Hidalgo, Michoacán; in which the number of companies that produce products through wood remnants was studied, and in the same way, if there is an established production process. With the results of the investigation a prototype derived from the remnants was derived.

Key words: *Wood remnants, harvesting products, wood harvesting, optimization*

Introducción

En la localidad de Ciudad Hidalgo, Michoacán, se tienen una vocación netamente forestal, por los recursos naturales que se tienen alrededor de ella. Esta es la razón por la que una buena parte de su economía gira en torno a los recursos que se derivan de la madera, y de estos la actividad más fuerte es la fabricación de muebles. Esta fabricación de muebles es algo rústica, a través del tiempo a cambiado muy poco, así como el uso de materiales, la innovación ha sido un proceso muy lento y no se diga la productividad (Silvestre, R. & Chauca, P., 2017).

De lo que se comenta anteriormente, una causa muy fuerte ha sido la práctica de competencia desleal, que se ha tenido desde hace varios años, esto generó que los dueños de los talleres o empresas vinieran a traer un sentimiento de subsistencia del ramo, por ello, mucho menos se pensaba en cambios, mejorar la productividad, realizar inversiones, desarrollar innovaciones, etcétera. En la actualidad se están haciendo esfuerzos aislados por revertir o cambiar la situación, también es importante mencionar que, el recurso natural también ha venido mermando, por lo que los fabricantes de muebles comienzan a darle otro sentido a su actividad.

Este cambio de conciencia y la obligación, por las condiciones en las que actualmente se vive en nuestro mundo escaso de recursos, ha generado una preocupación por el mejor uso de los recursos, aunque lento y tarde, se ha venido dando.

En este contexto es que surge una la inquietud, y a su vez, la idea de buscar alternativas para el uso de los remanentes de madera, tratando de aprovechar al máximo el recurso natural de nuestros bosques, con esta motivación en mente, se buscó acercamiento con los productores de muebles, primeramente, para conocer su sentir referente a este tema, identificar quienes estaban generando algún producto derivado de los remanentes de madera, pero también identificar el interés por realizar algo con ellos con la intención de buscar innovaciones en el uso de los recursos (Silvestre, R. & Chauca, P., 2017).

A lo anterior, con el desarrollo de la investigación, le dimos una respuesta, identificamos el interés de los productores por desarrollar un producto a base de remanentes de madera y elaboramos un prototipo, junto con su proceso de fabricación.

Metodología

Diseño de la investigación.

El diseño de la investigación se definió como cualitativa, de campo, experimental y descriptivo; esto debido a la recolección de las impresiones y sentir de los dueños de empresas y muebles de la localidad, estas impresiones se capitalizaron con el objetivo de demostrar que se podía generar un producto, a lo cual se decidió experimentar en generación de un producto derivado de los remanentes, así como el análisis que se hizo de los tipos de remanentes de la madera.

Instrumentos de recolección de la información

Para la recolección de la información se requirió apoyo de las entrevistas abiertas, a los dueños de empresas, posteriormente, se buscó las similitudes, para poder graficar los resultados, de esta manera logramos se logró una síntesis de las respuestas y con ello el análisis de la información, pues fue de suma importancia buscar las coincidencias para partir a un objetivo. Se llevó a cabo una caracterización de los remanentes de madera del proceso de producción de los muebles en la localidad de Ciudad Hidalgo, con la intención de identificar el remanente mas importante. También se usó un cuaderno de notas para la recolección de datos que, ayudó, a describir el proceso de la elaboración de un producto resultante que se vio plasmado en un diagrama de proceso.

Resultados y discusión

Aplicación de entrevistas a dueños

Para las entrevistas que se aplicaron a los dueños, se elaboró una guía, en la cual se definieron 4 preguntas que marcarían el rumbo de la investigación, y la estrategia a seguir para elaborar un producto derivado de los remanentes.

La primera pregunta hace referencia a los tipos de madera que trabajan en la empresa, el objetivo aquí era tener el porcentaje de maderas que se usan, los resultados fueron:

Ilustración 1. Tipos de madera

Del total de los dueños entrevistados, se detectó que la madera de mas uso es el pino, sin identificar alguna especie en específico.

En la pregunta dos, buscamos identificar cuales eran los tipos de sobrantes del proceso:

Ilustración 2. Tipos de sobrantes

Los resultados dan una clara idea de cuál es el sobrante que mas se genera, y como lo podemos ver el aserrín representa un 40%, seguido de los recortes con un 35%, esto a consideración de la percepción de los dueños de los negocios.

En la tercera pregunta, de las que consideramos trascendentes, era el conocer si es que utilizaban estos sobrantes o remanentes en algo, las respuestas fueron:

Ilustración 3. Remanente utilizado

Como se puede ver en la ilustración 3, nos damos cuenta que, los remanentes generados en el proceso de fabricación del mueble, no se usan para generar otro producto, sino más bien para el secado de la madera esto es, quemar el remanente para generar calor y secar la madera.

La cuarta interrogante que se considera de suma importancia, se preguntó a los empresarios si habían pensado utilizar este remanente para algún otro fin por lo que el 100% de ellos dijo que no.

Caracterización de los remanentes.

En esta parte se decidió utilizar una medida de volumen como base, para el análisis de este punto, para ello se usó una medida estándar utilizada en el sector, lo que es ft^3 (pie cubico). La caracterización, se realizó de la siguiente manera, se identificaron los tipos de remanentes del proceso, se buscó la manera de cubicar estos remanentes y se hicieron medidas, que nos llevaron a obtener porcentajes promedio de remanentes.

Para esta caracterización, se llevó a cabo en con el mismo número de muestra obtenido para la aplicación de las entrevistas, a lo cual se pidió permiso a los propietarios de las empresas para tomar una muestra y llevar a cabo la caracterización de los remanentes. Lo primero que se realizó es limpiar todas la áreas, de tal forma en que, no tuviéramos ningún remanente en cada espacio de trabajo, ya con ello se comienza la fabricación de 10 muebles que es el lote estándar de producción, se maquilan y se arman, se cubica la cantidad de madera utilizada, al finalizar de cada etapa del proceso se fue calculando los remanentes, el aserrín y la viruta, se juntaron en tambos de 200lts, se hacía el calculo del volumen y su respectiva conversión a ft^3 , posteriormente los recortes se fueron apilando de tal manera que formaran un cubo de madera, se procedió a medir este cubo y hacer los cálculos de tal manera que pudiéramos tener los ft^3 de recortes; con un procedimiento simular a los recortes se hizo de la misma manera que con las tiras, se acumularon para formar un bloque y se midió, para obtener los ft^3 . Con ello se suman las 4 cantidades y se obtenía un total, con este total se obtenía un porcentaje que posteriormente se promedio entre las diferentes muestras tomadas, con ello se tiene lo siguiente:

Madera en:	Porcentaje promedio
Mueble	88 %
Aserrín y viruta	4 %
Recortes	6 %
Tiras	2 %
Total	100%

Ilustración 4 Aserrín

Ilustración 5 Recortes

Ilustración 6 Tiras

Una vez analizados los datos de las entrevistas se identificó que la madera más factible para utilizar en la elaboración de algún producto a partir de esta, era la madera de pino debido a que, es la más usada en la región y con la que más trabajan los productores de mueble.

En cuanto al tipo de remanente a utilizar para producir algún producto a partir de este, se determinó mediante una caracterización, que los recortes de madera son los más adecuados para ser utilizados en la producción de algún bien tangible a partir de estos, debido a que, estos a diferencia de las tiras de madera o el aserrín tiene dimensiones apropiadas para generar un producto. Cabe resaltar que la percepción de los dueños fue diferente de los resultados obtenidos en la caracterización.

Por último, se identificó que los productores de mueble del municipio no han pensado en utilizar el remanente del proceso de producción de los muebles para algún otro fin que no sea venderlo, dejando así un amplio campo de posibilidades para utilizar el remanente de madera para generar algún producto a partir de este.

Proceso propuesto

Lo primero que se definió fue el producto que se elaboraría, identificamos dos tipos de recortes unos que consideramos largos de 45cm o más y los de menos de esta dimensión, se analizaron las opciones que existían para el uso de estos recortes y se decidió por la opción realizar piezas largas por medio de la adhesión de estas (Quevedo, V., s.f.), por las características y dimensiones de las maderas, esto es largo, ancho y alto, se decidió un producto de dimensiones pequeñas considerando las ventajas y las desventajas que da el troquelado de piezas con estas características, cortas dimensiones y recortes derivados de maderas sin estufar. En este momento se detectó un producto de dimensiones pequeñas que posibilitaría el troquelado sin alterar las características del producto, esto es que se llegará a deformar.

El proceso que se propuso para la elaboración de las piezas derivadas de los remanentes es el siguiente, se establecieron 7 fases para ello:

Fase	Nombre	Productos	Imagen
1	Selección de recortes	Recortes que cumplan con las indicaciones requeridas	
2	Pegado y prensado	Pieza prensada	
3	Marcado y corte de circunferencia	Pieza redonda de madera	

4	Desbaste de cara inferior e inferior	Pieza desbastada	
5	Rectificado, desbaste del centro de la pieza y lijado	Frutero en blanco	
6	Frutero en blanco	Frutero resanado y barnizado	
7	Terminado	Frutero terminado	

Trabajo a futuro

Se ha identificado que las piezas de madera elaboradas presentan una deformación, por lo que se deberá hacer un análisis de las condiciones y características ideales que se deben de tener para elaborar un producto de calidad que garantice un adecuado funcionamiento para el cliente, y así asegurar que se tendrá un producto adecuado.

Otra de las investigaciones a realizar es la adecuación de la maquinaria y procesos que faciliten la selección y procesamiento de los remanentes, de tal forma que se adapten a las condiciones de las empresas y al trabajo que se realiza en ellas, de tal forma que los productores puedan adoptarlo con facilidad y con baja inversión.

Una vertiente más es buscar una serie de productos que aseguren un buen funcionamiento a través del aprovechamiento de estos remanentes, pues se tiene la idea de que, no se puede usar este proceso bajo todas las condiciones, es decir, las piezas se verán afectadas a diferentes espesores y largos.

Conclusiones

Una vez realizada la presente investigación se puede concluir que las diferentes actividades aquí realizadas serán de gran ayuda para que el proceso de producción de los fruteros se realice correcta y ágilmente.

Se desarrolló un producto a partir del remanente de madera del proceso de producción de los muebles lo que permitirá aprovechar de mejor forma la madera, misma que es un recurso natural muy importante en muchos ámbitos.

Durante el desarrollo de la investigación se definieron los requerimientos de producción para poder documentar el proceso de los fruteros, se consiguió determinar y dejar claro todo lo que conforma el proceso de producción de este bien. Se establecieron fases y tiempos para determinar el ciclo del proceso y de cada actividad en particular para contemplar cuánto es lo que se puede producir en un día de trabajo normal.

Referencias

- Garza, Ario (2002). Manual de Técnicas de Investigación. (sexta edición). México. Biblioteca Daniel Cosío Villegas.
- Arias, Fernando (2001). Lecturas para el Curso de Metodología de la Investigación (primera edición). México D.F. Editorial trillas S.A. de C.V.
- Mondelo, P., Gregori, E., Barrav, p., (2000). Ergonomía 1 Fundamentos. (tercera edición). México. Alfa omega grupo editorial S.A. de C.V.
- Martínez, F., Montro, J., Ruiz, L., (2002). Problemas de Probabilidad. (segunda edición). España. International Thomson editores spain paraninfo, S.A.
- Box, G., Stuart, J., Hunter, W., (2008) Estadística para Investigadores: diseño, innovación y descubrimiento (segunda edición). España. Editorial Reverte, S.A.
- Kanawaty, George. (2010). Introducción al Estudio del Trabajo (cuarta edición). México. Limusa.
- El Consejo Nacional de la Madera en la Construcción "COMACO" (S/F) normatividad vigente. Recuperado de: <http://www.comaco.com.mx/normatividad.html>
- Silvestre, R. & Chauca, P. (2017). La industria mueblera y su contribución al desarrollo territorial en Ciudad Hidalgo, Michoacán. Economía y Sociedad, Vol. XXI, pp. 15-34.
- Ishizaka, Y. (2014). Japan For Sustainability. Obtenido de Adachi de Tokio recicla residuos de madera voluminosos, primero en Japón: http://www.japanfs.org/en/news/archives/news_id034834.html&prev=search
- Newmedia (2017) Reciclaje y residuos de la madera. Recuperado de: <http://infomaderas.com/2013/04/19/reciclaje-y-residuos-de-madera/>
- Universia. (2007). Saben cómo aprovechar los residuos de madera. Recuperado de: <http://noticias.universia.com.ar/ciencia-nn-tt/noticia/2007/08/03/366875/saben-aprovechar-residuos-madereros.html>
- Quevedo, V.. (s.f.). Adherencia y adhesivos para madera. agosto 13, 2018, de Universidad de Alcalá Sitio web: [https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-200637/TAB42359/ADHERENCIA%20Y%20ADHESIVOS%20PARA%20MADERA%20\(V%20Quevedo\).pdf](https://portal.uah.es/portal/page/portal/GP_EPD/PG-MA-ASIG/PG-ASIG-200637/TAB42359/ADHERENCIA%20Y%20ADHESIVOS%20PARA%20MADERA%20(V%20Quevedo).pdf)